

AMAZÔNIA

PRESENTE.PASSADO.FUTURO

Veja online

www.treelab.org
Impresso em 2025

Comunidade:

Vila Suruacá

Escola:

EMEF João Franco
Sarmento

© CERRADO.EM.QUADRINHOS.OFICIAL

© GABRIEL.FART

Olá! Eu sou uma Arara muito curiosa. Gosto de saber o que acontece na floresta, como a história do uso do fogo. Venha comigo! Antigamente, os indígenas faziam o fogo de forma simples e com cuidado.

A roça é o lugar onde plantam e colhem de forma colaborativa para alimentar as famílias. As crianças acompanham as mães e aprendem desde cedo.

Olha lá! aquela pequena área foi desmatada e queimada, mas tem aceiro para proteger a floresta. Lá vai ser um roçado... Mas bem que dava para ser um campo de futebol!?

O fogo controlado é ótimo para a plantação. Serve como um tipo de adubação para dar uma boa colheita e alimentar toda a comunidade.

Nossa! Tem gente de fora aqui. Olhem essas ferramentas. Eles fazem observações e anotações. Tomara que sejam pesquisadores e que a gente trabalhe junto para proteger a floresta.

Ou será que são fazendeiros? Não acredito! Acho que ele é biólogo e estuda as árvores e animais, e ela deve ser antropóloga pois está interessada na cultura e coisas antigas.